

افزایش پایداری و طول عمر بناهای تاریخی

با استفاده از پوشش فتوکالیستی دی اکسید تیتانیوم

احسان نجف‌زاده^{۱*}، فاطمه امیریان^۲

۱- *نویسنده مسول کارشناس ارشد معماری، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و رباط کریم، تهران، ایران:

پست الکترونیک: ehsan.najafzadeh14@gmail.com

۲- دکتری معماری و استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و رباط کریم، تهران،

پست الکترونیک: fatemeh.amirian@piau.ac.ir

چکیده

امروزه با توجه به مشکلات زیست محیطی از جمله؛ آلودگی هوا، باران‌های اسیدی و انباشته شدن گرد و غبار بر روی بناهای تاریخی، حفاظت و نگهداری آثار باستانی موضوعی کلیدی است و بدلیل هزینه‌های بالا پاک‌سازی آن‌ها معمولاً به تعویق می‌افتد. پژوهش پیش رو در پی استفاده از پوشش‌های خود تمیز شونده بر روی سطوح بناهای تاریخی است که علاوه بر نقش خود تمیز شوندگی زمینه مناسب برای تصفیه هوای محیط اطراف را نیز فراهم می‌آورد و از جمله آن‌ها می‌توان به مصالح فتوکالیستی دی اکسید تیتانیوم اشاره نمود. برای سنجش میزان اثرگذاری مصالح فتوکالیستی دی اکسید تیتانیوم بر پاک سازی هوای آلوده از روش تحقیق شبیه سازی آزمایش با رویکرد دینامیک سیالات محاسباتی استفاده شده است که در آن اطلاعات ساختار دی اکسید تیتانیوم وارد نرم افزار انرژی پلاس با واسط کاربری دیزاین بیلدر شده است. سپس با اعمال کردن این اطلاعات بر سطح مدنظر در نرم افزار مشخص شد که استفاده از این ماده سبب پاکسازی سطح و هوای اطراف آن می‌شود.

واژه‌های کلیدی: مصالح فتوکالیستی، دی اکسید تیتانیوم، بناهای تاریخی، سطوح آلوده، هوای آلوده.

۱- مقدمه

آلودگی هوا یکی از عوامل کلیدی در تخریب سطوح بناها و آثار تاریخی است. تاثیر آلاینده های منتشر شده در جو بر روی مواد بسیار زیاد و اغلب غیر قابل برگشت است. خوردگی ناشی از مواد شیمیایی و کثیفی ناشی از ذرات می تواند منجر به خسارات اقتصادی شود، اما مهم تر از آن، به تخریب میراث فرهنگی ما، که جزء مهمی از هویت فردی و جمعی ما است، منجر شود. (UNECE). سطوح معماری توسط عوامل متعددی از جمله هوازدگی طبیعی، هوای جوی آلوده آسیب می بیند [۱]. موضوع کثیف شدن سطوح معماری به حدی قابل توجه است که در سال های اخیر تلاش زیادی برای تدوین سیاست های کاهش آلاینده های جوی نه تنها برای کاهش خطرات سلامتی انسان، بلکه برای کاهش کثیفی مصالح ساختمانی انجام شده است [۲]. پوسیدگی سنگ در فضای آلوده شهری یک مشکل برجسته با پیامدهای فرهنگی و اقتصادی است که در طول دهه ها توجه تحقیقات گسترده ای را به خود جلب کرده است. خطر آلودگی هوا برای میراث فرهنگی از چندین منبع اصلی مانند افزایش خوردگی ناشی از گازهای جو ناشی می شود. [۳]. جزئیات ظریف سنگ های نرم و طبیعی که نمای کاخ ها و موزه ها و بناهای تاریخی را تزیین می کنند، با گذشت زمان تحت تاثیر گازهای گوگردی شهرهای صنعتی، از بین می روند. [۴].

بیشتر سازه های میراثی با سنگ آهک ساخته شده اند و سنگ های آهک، بیشتر در معرض خوردگی هستند. یکی از نمونه های بارز تاثیر آلودگی هوا بر بناها و آثار تاریخی تاج محل می باشد. طبق گزارش ارائه شده توسط مهندسی محیط زیست ملی موسسه تحقیقاتی نشان می دهد؛ تاج محل یکی از عجایب هفتگانه جهان و بنای یاد بود قرن ۱۷ در اثر آلودگی هوا در حال آسیب دیدن است و سنگ مرمر سفید نمای تاج محل در حال زرد شدن می باشد، گزارش جالبی مبنی بر اینکه آنچه جنگ طی ۳۵۰ سال بر سر تاج محل نیاورد و هیچ خسارتی ندید اکنون آلودگی هوا تاثیرات مخرب خود را بر فرسایش تاج محل می گذارد. (جدول ۱).

آلودگی هوا اثرات جبران ناپذیری بر روی سنگ و فرسودگی آثار تاریخی و اشیای موزه ای دارد، افزایش سرعت فرسایش سطح سنگ در دهه های اخیر حاکی از افزایش زیاد آلودگی هوا است. سنگ هایی مانند مرمر، سنگ آهک و ماسه سنگ بیشترین آسیب را در برابر باران های اسیدی ناشی از آلودگی هوا دارند. در جدول ۱، نمونه هایی از تاثیر آلودگی هوا بر سطوح آثار و بناهای تاریخی نشان داده شده است. همان طور که در تصاویر جدول ۱ مشاهده می کنید آلودگی هوا در ابتدا سبب تشکیل لایه ای تیره رنگ بر روی سطوح م و باعث از بین رفتن جزئیات ظریف و حکاکی ها می شود که به وضوح در تصاویر جدول ۱ قابل مشاهده است.

یکی از نمونه های بارز دیگر که در ایران مورد بی توجهی قرار گرفته است و اکنون در معرض فرسایش ناشی از آلودگی هوا و باران های اسیدی قرار دارد تخت جمشید می باشد. کتیبه ها و نقوش های برجسته همان طور که در تصاویر جدول ۱ مشاهده می کنید در حال فرسایش و تخریب قرار دارند از سوی دیگر تخریب های ناشی از باران های اسیدی و آلودگی هوا در بررسی های طولانی مدت و چند ساله مشخص می شود و همین مساله باعث شده تخریب های ناشی از آلودگی هوا کمتر مورد توجه قرار گیرد.

جدول ۱: نمونه هایی از تاثیر آلودگی هوا بر سطوح بناهای تاریخی (منبع تصاویر: میراث جهانی یونسکو)

تصویر ۲: فرسایش و تیره شدن نقش و نگاره های تخت جمشید بر اثر آلودگی هوا

تصویر ۳: تشکیل پوشش زرد رنگ بر نمای سنگ مرمر تاج محل در اثر آلودگی هوا.

(a)

(b)

(c)

تصویر ۱: نمونه هایی از سطوح معماری متاثر از آلودگی هوا: (الف) ونیز، ورودی یک کلیسا (قرن هجدهم); (ب) پاریس نقش و نگاره ای بر سنگ آرامستان، ج. شهر نیویورک، دکوراسیون در نمای کتابخانه عمومی نیویورک. (منبع: Sassoni Enrico) (and et al. 2018)

تصویر ۴: فرسایش پایه های سنگی آثار باستانی بر اثر آلودگی هوا و باران های اسیدی.

تصویر ۵: از بین رفتن مجسمه تاریخی بر اثر آلودگی هوا به مرور زمان ۱۹۶۲-۱۹۰۸

برای حل خوردگی و پوسیدگی سنگ های آثار باستانی و عدم انباشته شدن گرد و غبار و خاک بر روی سطوح معماری و نماهای ساختمانی پیشنهاد می گردد از فتوکالیست استفاده شود. امروزه استفاده از مصالح با جنس فتوکاتالیستی در سطوح معماری و نماهای ساختمانی افزایش یافته و گسترده ترین کاربرد نانگونه در صنعت ساختمان اند به گونه ای که چسبندگی ذرات خاک را به سطوح کم می کند. روی بتن پودرهای فتوکاتالیستی، «تیتانیوم دی اکسید، اکسید روی» به عنوان پوشش خود تمیز شونده استفاده می شود. در این پژوهش برای اثر گذاری تمیز شوندگی و تصفیه دی اکسید تیتانیوم بر روی سطوح از روش تحقیق شبیه سازی و آزمایش با رویکرد دینامیک سیالات محاسباتی استفاده شده است. توسعه و بکارگیری روش های خود تمیز شونده بر روی سطوح سنگی تاریخی و معماری می تواند پیشرفت قابل توجهی در حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی باشد.

۲- پیشینه پژوهش

در پژوهشی، ترکیب نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید برای خود تمیز شوندگی سنگ مرمر با قابلیت بادوام و استحکام مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. هنگامی که افزودنی های دی اکسید تیتانیوم به عنوان یک پوشش بر روی سنگ مرمر اعمال شد خود تمیز شوندگی سنگ مرمر افزایش پیدا کرد. [۵].

در مقاله ای، یک پوشش مبتنی بر تیتانیوم دی اکسید به منظور ارزیابی استفاده احتمالی از آن به عنوان یک درمان خود تمیز شونده مورد بررسی قرار گرفته است. این پوشش به دو صورت بر روی سنگ تراورتن (سنگ آهکی که اغلب در بناهای تاریخی و بناهای تاریخی استفاده می شود) اعمال شد، برای ارزیابی اثرات ناشی از کارایی خود تمیز شوندگی، آزمایش های حذف آلودگی و حذف خاک تحت قرار گرفتن در معرض نور ماوراء بنفش انجام شد. به نظر می رسد نتایج استفاده از درمان های مبتنی بر تیتانیوم دی اکسید بر روی سطوح تاریخی و معماری ساخته شده توسط تراورتن، سبب حفظ ظاهر اصلی بنا می گردد. [۶].

کریستیچن^۳ و همکاران در مقاله ای با عنوان «تأثیر آلودگی هوا بر اشیاء میراث فرهنگی در فضای باز و رمزگشایی نقش ذرات معلق» بیان می دارند: گازهای جوی و ذرات معلق در تماس با سطح مواد، منجر به تغییرات شیمیایی و فیزیکی می شود که در بیشتر موارد باعث تخریب مواد میراث فرهنگی می شود. آسیب جوی و خاک به عنوان دو شکل محوری تخریب مواد میراث فرهنگی ناشی از آلودگی هوا شناخته می شود [۷].

در پژوهشی با عنوان «پوشش های چند منظوره جدید با خواص فتوکاتالیستی و آبریز مناسب برای حفظ و نگهداری سنگ ساختمان های میراث فرهنگی» به بررسی تاثیر پوشش های فتوکالیستی برای نگهداری از سنگ های آثار تاریخی پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد: استفاده از پوشش های خود تمیز شونده بر روی سنگ ها مانع تیره شدن و فرسایش آن ها بر اثر آلودگی هوا می شود. [۸].

انریکو کوالیارینی^۴ در مقاله ای با عنوان «آیا نانو تیتانیوم دی اکسید به تنهایی یک استراتژی موثر برای نگهداری سنگ ها در میراث فرهنگی است؟» بیان می دارد؛ نانو پوشش های مبتنی بر تیتانیوم دی اکسید در طول سال های گذشته در میراث فرهنگی بیشتر شده اند: به نظر می رسد که می توانند سطوح سنگ را تمیز نگه دارند و از تشکیل رسوب زیستی جلوگیری کنند. با این حال، کارایی این پوشش ها به شدت به زیرلایه (یعنی تخلخل و زبری) و مقدار تیتانیوم دی اکسید بستگی دارد. [۹].

گیاداوه همکاران در مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی ۴ ساله در محل درمان فتوکاتالیستی ضد رسوب گوگرد دی‌اکسید و تیتانیوم دی‌اکسید برای ملات تاریخی در یک شهر ساحلی» بیان می‌دارند: استفاده از محصول مبتنی بر تیتانیوم دی‌اکسید و گوگرد دی‌اکسید ممکن است به طور بالقوه هزینه‌های عملیات تمیز کردن و نگهداری را کاهش دهد. [۱۰].

مارو و همکاران در پژوهشی بیان می‌دارند: دی‌اکسید تیتانیوم در اندازه نانو، کارایی خود را در بسیاری از زمینه‌های کاربردی به لطف ویژگی‌های فوتوکاتالیستی خود نشان داده است که خواص خود تمیز شونده را با روش‌های ساده و کم هزینه به مواد ارائه می‌دهد. به همین دلیل، با موفقیت برای تمرین مرمت میراث سنگی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، برخی از جنبه‌ها هنوز حل نشده است و نیاز به بررسی بیشتر دارد، مانند روش اتصال این ذرات به سطوح سنگ. در این کار، تیتانیوم دی‌اکسید با سه چسب مختلف ترکیب شد و بر روی دو زیرلایه سنگ، یعنی سنگ مرمر کارارا که به طور گسترده در میراث ساخته شده استفاده می‌شوند، اعمال شد. نتایج حاکی از نقش کلیدی تعامل بین پوشش و سطح سنگ از نظر نفوذ محصول، آگریزی، تغییرات زبری سطح و دوام است که عملکرد پوشش‌ها را مشخص می‌کند. [۱۱].

باید توجه داشت مواد فتوکاتالیستی در حضور نور و با طول موج خاص و سرعت باد فعال می‌شوند بنابراین هنگام استفاده از این پوشش‌ها باید به محل قرارگیری آن‌ها نیز توجه داشت که در معرض نور خورشید باشند تا عملکرد بهتری داشته باشند.

تصویر ۶: تاثیر نور بر مصالح فتوکاتالیستی [۱۲]

تاثیر آلودگی هوا بر مواد و مصالح معماری ممکن است از نظر تغییر رنگ خرابی سازه و فرسایش و کثیف شدن آن همراه باشد. اثر خوردگی ناشی از رسوب‌های اسیدی هزینه و ضررهای هنگفتی به دنبال دارد، وقتی کربنات کلسیم موجود در گچ یا سنگ‌ها با اسید سولفوریک حل می‌شود منجر به تشکیل سولفات کلسیم می‌شود و سولفات کلسیم وقتی روی سنگ می‌افتد، سطح بلوک‌های سازنده را می‌شکند.

جدول ۲: تأثیر آلودگی هوا بر روی مواد و مصالح [۴]

میزان حساسیت در برابر آلودگی هوا	نام مواد و مصالح تاثیر پذیر از آلودگی هوا
خیلی کم	آجر
کم	بتن
متوسط تا زیاد	ملات
زیاد	ماسه سنگ ، سنگ آهک ، سنگ مرمر
زیاد	فولاد غیر آلیاژی
خیلی کم	فولاد ضد زنگ
زیاد	نیکل و فولاد نیکل اندود شده
زیاد	روی و فولاد گالوانیزه
خیلی کم	آلومینیوم
کم	مس

۳- مبانی نظری

۳-۱- فتوکالیسیست^۷

فتوکالیسیست ماده‌ای است که طی فرآیندهای اکسایش فتوکاتالیزوری، مواد آلاینده مانند گوگرد دی‌اکسید را در اثر تابش اشعه فرابنفش و در حضور کاتالیزورهای نیمه هادی مانند دی‌اکسید تیتانیوم یا اکسید روی بطور کامل تخریب و به کربن دی‌اکسید و بخار آب تبدیل می‌کند. فتوکاتالیست‌های نانوساختار با خواص آبدوستی و قدرت کاتالیستی زیاد به علت نسبت سطح به حجم بالای آن‌ها یکی از فناوری‌های کلیدی در کنترل آلودگی‌های زیست محیطی می‌باشند.

۳-۱-۱- انواع و خصوصیات فتوکاتالیست‌ها

فتوکالیسیست‌ها باید دارای خصوصیات ویژه ای از قبیل شکاف انرژی مناسب، پایداری قابل قبول در مقابل نور، غیر سمی بودن، ارزان بودن و غیره باشند. مواد مختلفی مانند TiO_2 , ZnO , ZrO_2 , CdS , MoS_2 , Fe_2O_3 , WO_3 و کامپوزیت‌های آن‌ها بعنوان فتوکاتالیست در تجزیه آلاینده های آلی و معدنی مورد بررسی قرار گرفته اند.

از آن‌جا که واکنش فتوکاتالیستی تیتانیوم دی‌اکسید^۸ یک واکنش شیمیایی سطحی است، با کاهش اندازه ذرات، سطح مؤثر برای واکنش با آلودگی های آلی و سایر آلودگی ها نظیر گاز NO_2 و غیره افزایش یافته و به این ترتیب تخریب نوری بهتری صورت می‌گیرد. از سویی طبق قوانین نور هر چه ذرات ریزتر باشند، طول موج های کوتاه تر را بیشتر جذب می‌کنند. بنابراین نانوذرات اکسیدتیتانیوم انرژی UV را بیشتر از ذراتی با اندازه معمولی جذب کرده، لذا بازدهی نوری افزایش چشمگیری خواهد داشت. [۱۳].

۴- روش پژوهش

نوع روش پژوهش شبیه سازی و آزمایش بر مبنای دینامیک سیالات محاسباتی می باشد. برای شبیه سازی و آزمایش در نرم افزار دیزاین بیلدر باید اطلاعات ساختاری ماده دی اکسید تیتانیوم در نرم افزار وارد شود. براساس اطلاعات موجود از پایگاه داده های این ماده، خصوصیات آن مطابق جدول ۳ می باشد.

جدول ۳: خصوصیات دی اکسید تیتانیوم

TiO ₂	فرمول مولکولی
79.866g/mol	جرم مولی
White solid	شکل ظاهری
4.23g/cm ³	چگالی
1843c	دمای ذوب
2972c	دمای جوش

پس از وارد کردن داده های اولیه نتایج حاصل از شبیه سازی نمایان خواهد شد که به شرح زیر می باشد.

تصویر ۷: وارد کردن اطلاعات ماده دی اکسید تیتانیوم در نرم افزار (منبع: نگارندگان)

مقدار انرژی نور خورشید تابیده شده بر اساس اطلاعات اقلیمی سایت مد نظر $120\text{w}/\text{m}^2$ در نظر گرفته شده است.

تصویر ۸: جداره یا سطح آغشته شده به پودر فتوکالیستی (منبع: نگارندگان)

تصویر ۹: شبیه سازی جداره یا سطح آغشته شده به پودر فتوکالیستی (منبع: نگارندگان)

مطابق تصویر ۹ در قسمتی از بنا که به سمت نور خورشید قرار گرفته است سرعت جریان واکنش افزایش یافته و مواد دی اکسید تیتانیوم در برابر نور خورشید نقش کاتالیزگر را انجام می دهند که آلاینده های هوا را طی فرآیند فتوکالیستی تجزیه و به بخار آب تبدیل می کنند.

تصویر ۱۰: شبیه سازی میزان سن هوا در جداره آغشته شده به تیتانیوم دی اکسید

مطابق شبیه سازی های انجام شده در صورتی که از پوشش های دی اکسید تیتانیوم استفاده شود، سرعت واکنش در تجزیه آلاینده ها افزایش می یابد. همان طور که در تصویر ۱۰ مشاهده می کنید ، مواد آلاینده در اثر تابش نور خورشید در حضور کاتالیزورهای نیمه هادی مانند دی اکسید تیتانیوم سبب افزایش سرعت واکنش جریان تخریب آلاینده ها به کربن دی اکسید و بخار آب شده است. مطابق تصویر ۱۰ میزان سن هوا در جداره رو به خورشید بسیار پایین می باشد، این بدین معنا است که میزان ماندگاری آلاینده ها در این قسمت از سطح به خاطر حضور مواد فتوکالیستی پایین است. در نتیجه آلاینده ها فرسایش کمتری به سطح مدنظر می رسانند.

۵- نتیجه گیری

در این پژوهش به بررسی میزان اثر گذاری مصالح فتوکالیستی دی اکسید تیتانیوم بر حذف آلودگی در معرض نور خورشید از طریق نرم افزار انرژی پلاس با واسطه کاربری دیزاین بیلدر بررسی شد و نتایج حاکی از آن بود که؛ استفاده از ماده دی اکسید تیتانیوم بر روی سطوح مدنظر سبب پاکسازی هوای اطراف سطح آلوده و مانع از فرسایش و تیره رنگ شدن آن می شود. در نتیجه به نظر می رسد نتایج استفاده از پوشش های خود تمیز شونده مبتنی بر تیتانیوم دی اکسید بر روی سطوح تاریخی و معماری ساخته شده، سبب حفظ ظاهر اصلی و افزایش پایداری و طول عمر بناهای تاریخی می گردد.

مراجع

- [1] Brimblecombe P, Grossi CM. Aesthetic thresholds and blackening of stone buildings. *Sci Total Environ* 2005;349:175–89.
- [2] Kucera, V. EU 5FP Project MULTI-ASSESS “Model for Multi-Pollutant Impact and Assessment of Threshold Levels for Cultural Heritage”; Publishable Final Report; European Commission: Brussels, Belgium, 2005.
- [3] Doehne E, Price C. Stone conservation: an overview of current research. 2nd ed. Los Angeles: Getty Conservation Institute; 2010.
- [4] Kuzmichev A.A , Loboyko V.F. (2016) Impact of the Polluted Air on the Appearance of Buildings and Architectural Monuments in the Area of Town Planning International Conference on Industrial Engineering, ICIE 2016 Available online at www.sciencedirect.com Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering, Akademicheskaya str.,1,Volgograd 400074, Russia.
- [5] Sassoni Enrico and others.(2018). Durable Self-Cleaning Coatings for Architectural Surfaces by Incorporation of TiO₂ Nano-Particles into Hydroxyapatite Films, *Journal of Materials* 2018, 11(2), 177; <https://doi.org/10.3390/ma11020177>.
- [6] Quagliarini Enrico _Smart surfaces for architectural heritage: Preliminary results about the application of TiO₂-based coatings on travertine. *Journal of Cultural Heritage*. Volume 13, Issue 2, April–June 2012, Pages 204-209. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2011.10.002>.
- [7] Vidović, K., Hočevar, S., Menart, E. et al. Impact of air pollution on outdoor cultural heritage objects and decoding the role of particulate matter: a critical review. *Environ Sci Pollut Res* 29, 46405–46437 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11356-022-20309-8>.
- [8] Colangiuli, D.; Calia, A.; Bianco, N. Novel multifunctional coatings with photocatalytic and hydrophobic properties for the preservation of the stone building heritage. *Constr. Build. Mater.* 2015, 93, 189–196. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.05.100>.
- [9] Quagliarini, E., Graziani, L., Diso, D., Licciulli, A., & D'Orazio, M. Is nano-TiO₂ alone an effective strategy for the maintenance of stones in Cultural Heritage? *Journal of Cultural Heritage*, (2018). 30, 81–91. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2017.09.016>.
- [10] Giada M.C.Gemelli and. *et al.* 4-Year *in-situ* assessment of a photocatalytic TiO₂/SiO₂ antifouling treatment for historic mortar in a coastal city *Journal of Building and Environment*,(2022).225,210-223. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109627>.
- [11] La Russa, M. F., Rovella, N., Alvarez de Buergo, M., Belfiore, C. M., Pezzino, A., Crisci, G. M., & Ruffolo, S. A. (2016). Nano-TiO₂ coatings for cultural heritage protection: The role of the binder on hydrophobic and self-cleaning efficacy. *Progress in Organic Coatings*, 91, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2015.11.011>.
- [12] Luévano-Hipólito , Torres-Martínez , Cantú-Castro .(2019) Self-cleaning coatings based on fly ash and bismuth-photocatalysts: Bi₂O₃, Bi₂O₂CO₃, BiOI, BiVO₄, *Construction and Building Materials International CONACYT – Facultad de Ingeniería Civil-Departamento de Ecomateriales y Energía, Cd. Universitaria Universidad Autónoma de Nuevo León, C.P. 66455 San Nicolás de los Garza.*
- [13] Mori, .K. (2005). "Photo-functionalized materials using nanoparticles: photocatalysis." *KONA*: No. 23.

Increasing the stability and longevity of historical buildings' facades With the use of titanium dioxide photocatalytic coating.

Ehsan Najaf Zadeh^{*1}, Fatemeh Amirian²

- 1- Master of Architectural Engineering , Department of Architecture, Faculty of Engineering,
Islamic Azad University, Parand and Robat karim Branch, Tehran, Iran.
- 2- Ph.D. in Architecture, Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Engineering,
Islamic Azad University, Parand and Robat karim Branch, Tehran, Iran

Abstract:

Today, according to environmental problems such as air pollution, acid rains and accumulation of dust on historical monuments, the protection of ancient monuments' facades is a subject of concern, and their cleaning is usually postponed due to the high costs of these procedures. This research seeks to use self-cleaning coatings on the surfaces of historical monuments, which not only play the role of self-cleaning but also provide a suitable basis for air purification in their surrounding environment. One example of these materials is the Titanium dioxide photocatalyst. In order to measure the effectiveness of this material on the purification of polluted air, a simulation research method with a computational fluid dynamics approach has been conducted, in which the physical information of titanium dioxide has been used as the primitive data in the Energy Plus software with the Design-Builder user interface. Then by applying this information to the intended surface in the software, it was found that the use of this substance resulted in the cleanness of the simulated surface and the air around it.

Key words: photocatalytic materials, titanium dioxide, historical monuments, polluted surfaces, polluted air.